

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue I | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. JENNALYN P. BARONGAN

Instructor III

Pangasinan State University-San Carlos Campus

jennalynbarongan@gmail.com

“GINTO’T BULAKLAK NG SILANGAN”

Bayang sinilangan
Ginto’t bulaklak ng Silangan
Pilipinas na Kanlungan
Ng mga natatanging yaman

Madalas puntahan
Ng kahit sinong dayuhan
Mula sa ibang bayan
Upang masaksihan

Bukod sa tanging yaman
Mga tao ang kayamanan
Naiibang katangian
Ipinagmamalaki kanino man

Magiliw sa bisita
Ang bansag ng turista
Natatanging taglay
Katangiang walang papantay

Mga ngiting namumutawi
Sa maririkit na labi
Mga matang kawili-wili
Ang sa iyo’y babati

Tila bulaklak sa hardin
Humahalimuyak sa hangin
Ang samyong umiinog
Sa lugar na dinudumog

Walang pagsidlan ng tuwa
Ang mababakas sa kanila

Sa tuwing aalis na
Sa bansang pinagpala.

Katulad nito'y ginto
Walang katumbas na presyo
Ang siyang tumitimo
Sa isipan ng tao

